

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ПАЦІЄНТІВ З НЕГАТИВНОЮ СИМПТОМАТИКОЮ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ В ДИНАМІЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ**Кушнір Ю.А.***к.м.н, завідувач відділенням**Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня "Психіатрія"», м. Київ,***FEATURES OF CHANGES IN THE MOTIVATION SPHERE OF PATIENTS WITH NEGATIVE SYMPTOMS IN SCHIZOPHRENIA IN THE DYNAMICS OF THE DISEASE****Kushnir Yu.***Ph.D, Head of Department**Municipal Non-Profit Enterprise «Clinical Hospital "Psychiatriia"», Kyiv***АННОТАЦІЯ**

В дослідженні прийняли участь 252 пацієнта з негативною симптоматикою при шизофренії: 83 пацієнтів з першим епізодом шизофренії, 88 пацієнтів з шизофренією в стані загострення та 81 пацієнт з шизофренією у стані ремісії. Мотиваційна сфера пацієнтів з першим епізодом шизофренії характеризувалась переважанням високого загального рівню апатії; вираженими порушеннями емоційних та поведінкових мотиваційних складових; відсутністю загальножиттєвої мотивації до творчої активності і суспільно корисної діяльності; низькою потребою в спілкуванні, комфорті, в соціальному статусі та загальній активності у житті і на роботі. Мотиваційна сфера пацієнтів з загостренням шизофренії проявлялась переважанням високого та помірного загального рівнів апатії; вираженими порушеннями емоційного компоненту мотивації; труднощами в усвідомленні власних проблем, зниженням мотивації та ініціативи; низькими загальножиттєвими потребами в суспільній корисності, загальній та творчій активності, комфорті, безпеці; зниженням мотивації до підтримки життєзабезпечення, спілкування та набуття соціального статусу. Мотиваційна сфера пацієнтів з шизофренією у стані ремісії характеризувалась переважанням високого загального рівню апатії; порушеннями емоційного, когнітивного та поведінкового компонентів мотивації; відсутністю загальножиттєвих потреб в набутті соціального статусу, соціальної корисності, загальній та творчій активності; зниженням мотивації до спілкування, комфорту у житті і на роботі; середнім рівнем потреби у забезпеченні себе матеріальними ресурсами життя.

ABSTRACT

252 patients with negative symptoms of schizophrenia took part in the study: 83 patients with a first episode of schizophrenia, 88 patients with schizophrenia in a state of exacerbation, and 81 patients with schizophrenia in a state of remission. The motivational sphere of patients with the first episode of schizophrenia was characterized by the predominance of a high general level of apathy; expressed violations of emotional and behavioral motivational components; lack of general motivation for creative activity and socially useful activities; low need for communication, comfort, social status and general activity in life and at work. The motivational sphere of patients with exacerbation of schizophrenia was manifested by the predominance of high and moderate general levels of apathy; expressed violations of the emotional component of motivation; difficulties in realizing one's own problems, a decrease in motivation and initiative; low general life needs for social utility, general and creative activity, comfort, safety; a decrease in motivation to support life support, communication and acquisition of social status. The motivational sphere of patients with schizophrenia in a state of remission was characterized by the predominance of a high general level of apathy; violations of the emotional, cognitive and behavioral components of motivation; the absence of general life needs in the acquisition of social status, social usefulness, general and creative activity; decrease in motivation to communicate, comfort in life and at work; the average level of need to provide oneself with the material resources of life.

Ключові слова: хворі на шизофренію, негативні симптоми, мотиваційна сфера, перший психотичний епізод, шизофренія у стані загострення, шизофренія у стані ремісії.

Keywords: patients with schizophrenia, negative symptoms, motivational sphere, first psychotic episode, schizophrenia in a state of exacerbation, schizophrenia in a state of remission.

Вступ. Актуальність дослідження обумовлена наявним патоморфозом клінічних проявів шизофренії, що призводить до складнощів діагностики, визначення прогнозу та вибору конгруентних терапевтичних та реабілітаційних підходів. Останні десятиліття відзначається тенденція до скорочення тривалості ремісій, почастищення госпіталізацій у зв'язку з наявністю негативних порушень в струк-

турі шизофренії [1,3,8]. Збільшується зростання захворюваності на шизофренію серед осіб молодого працездатного віку, а також - питома вага швидкопрогресуючих форм з формуванням глибоких негативних змін вже після перших 2-3 нападів [4,10]. Негативні симптоми (НС) визнані значущими прогностичними факторами несприятливих наслідків лікування шизофренії [2,7]. Негативні симптоми призводять до збільшення тяжкості захворювання,

погано піддаються лікуванню, порушують функціонування хворого [5,9]. Вагомим компонентом негативної симптоматики у хворих на шизофренію є порушення мотиваційної сфери [3]. Порушення мотиваційної сфери, як правило, стрімко наростають при шизофренії, ведуть до пасивного опору пацієнта щодо надання йому допомоги [4,6,11]. Мотиваційні порушення при шизофренії є одним з основних перешкод щодо відновлення хворого, є причиною низької комплаєнтності, різкого погіршення соціального функціонування та якості життя [3,12].

Отже, актуальність дослідження полягає у високій значущості вивчення негативних психопатологічних явищ для психіатричної практики та недостатньою вивченістю сучасного стану зазначеної проблеми. Тому метою дослідження стало вивчення динаміки мотиваційної сфери на різних етапах захворювання у пацієнтів з НС при шизофренії для покращення діагностики та лікування негативної симптоматики при шизофренії.

Методи та об'єкт дослідження. Вивчення мотиваційної сфери у пацієнтів з негативною симптоматикою при шизофренії включало в себе аналіз

стану апатії у хворих та оцінку мотиваційного профілю особистості. Для дослідження мотиваційної сфери у пацієнтів з негативною симптоматикою при шизофренії використовувався комплекс методів дослідження: психометричний (шкала оцінки апатії (AES-C)), психодіагностичний (метод вивчення мотиваційної сфери особистості (Мільман В.Є., 1990)) та статистичний. Усього в дослідженні прийняли участь 252 пацієнта з негативною симптоматикою при шизофренії: 83 пацієнта з першим епізодом шизофренії (I група), 88 пацієнтів з шизофренією в стані загострення (II група) та 81 пацієнт з шизофренією у стані ремісії (III група).

Обговорення результатів. Відомо, що апатія є одним із поширених негативних симптомів шизофренії, який значною мірою обумовлює зниження соціальної активності та якості життя хворих. Оцінка рівню апатії у пацієнтів з НС при шизофренії показала, що в I групі загальний рівень апатії у більшості пацієнтів був високим ($80,72 \pm 4,27$) % та у $19,28$ % осіб – помірним (Рис.1).

Рисунок 1 – Загальний рівень апатії у пацієнтів з НС при шизофренії (за результатами шкали AES-C)

У II групі також у більшості пацієнтів визначався високий рівень апатії ($54,44 \pm 4,18$) %, у $36,36$ % хворих - апатія була помірною та у $9,09$ % осіб – низькою. В III групі також у більшості пацієнтів був встановлений високий рівень апатії ($85,19 \pm 4,05$) %, у $11,11$ % хворих - помірний та у $3,07$ % осіб – низький. Статистичний аналіз дозволив визначити, що пацієнтів з помірним рівнем апатії було більше серед хворих II групи у порівнянні з I та III групами ($36,36$ %, $p = 0,006$, ДК = $2,76$, МІ = $0,24$ та $p = 0,0001$, ДК = $5,15$, МІ = $0,65$ відповідно), у той час коли в I та III групах переважали особи з високим рівнем апатії ($80,72$ %, $p = 0,0001$, ДК = $1,70$, МІ =

$0,22$ та $85,19$ %, $p = 0,0001$, ДК = $1,94$, МІ = $0,30$ відповідно).

Також проводився детальний аналіз компонентів апатії. Оцінювалась цілеспрямованість поведінки (зниження працездатності, відсутність зусиль та ініціативи); когнітивні складові апатії (відсутність інтересів, цікавості, відсутність мети та цінностей, що відповідають віку хворого); емоційні складові апатії (емоційна байдужість, зниження емоційних реакцій) (Рис.2). Як видно з рисунку 2, усі складові апатії в 3х групах були виражені вище середнього рівню.

Рисунок 2

Вираженість компонентів апатії у пацієнтів з НС при шизофренії (за результатами шкали AES-C)

Встановлено, що у пацієнтів I групи в структурі апатії були найбільш порушеними емоційні та поведінкові складові (83,05 % та 77,02 % відповідно), що проявлялось у наявності емоційної байдужості та зниженні працездатності й ініціативи. У II групі найбільш ураженим був емоційний компонент апатії у вигляді зниження емоційних реакцій (80,12 %). В III групі найбільш ураженими компонентами апатії були емоційний (83,21 %), когнітивний (68,13 %) та поведінковий (67,24 %) компоненти, що виражалося у емоційній байдужості, відсутності інтересів, мети та цінностей, що відповідали віку хворого та зниженні працездатності й ініціативи. Було також зафіксовано, що серед усіх пацієнтів з НС при шизофренії визначались труднощі в усвідомленні власних проблем, зниження мотивації та ініціативи (46,23 % для I групи, 58,24 % для II групи та 51,89 % для III групи).

Порівняння 3х груп між собою дозволило визначити, що у пацієнтів I групи були більш ураженими поведінкові складові апатії, ніж серед пацієнтів II групи (77,02 %, $p = 0,023$), у той час коли у пацієнтів II групи були більш виражені труднощі в усвідомленні власних проблем, зниження мотивації та ініціативи (58,24 %, $p = 0,029$). У пацієнтів III групи страждали більше когнітивні складові апатії у порівнянні з I та II групами (68,13 %, $p = 0,021$ та $p = 0,018$).

Аналіз особливостей мотивації продемонстрував, що у пацієнтів з НС при шизофренії реальна за-

гальножиттєва мотивація характеризувалась зниженими показниками та сплосченим профілем, що свідчить про відсутність мотивації, наявності безініціативності та байдужості до подій, що відбувається (Рис.3). Було встановлено, що у пацієнтів I групи найнижчими виявилися мотивація до творчої активності ($1,11 \pm 1,05$) і суспільно корисної діяльності ($1,93 \pm 1,16$). Низькими були також потреба комфорту ($2,54 \pm 1,56$), загальної активності ($2,56 \pm 1,84$), у соціальному статусі ($3,02 \pm 2,34$) та спілкуванні ($3,75 \pm 2,17$). Нижче середнього пацієнти I групи оцінювали потребу у підтримці життєзабезпечення ($5,67 \pm 3,42$). В II групі найбільш низькі показники були зафіксовані у потребах до суспільної корисності ($2,54 \pm 1,82$), загальної та творчої активності ($3,29 \pm 2,11$ та $3,67 \pm 2,71$ відповідно) та комфорту й безпеки ($3,15 \pm 1,76$). Нижче середнього пацієнти II групи оцінювали потребу у підтримці життєзабезпечення ($5,26 \pm 3,72$), спілкуванні ($4,03 \pm 2,17$) та у соціальному статусі ($4,21 \pm 1,67$). В III групі відмічались відсутність потреб у набутті соціального статусу ($1,88 \pm 1,31$), соціальної корисності ($2,01 \pm 1,47$), загальної та творчої активності ($2,04 \pm 1,67$ та $2,56 \pm 1,32$ відповідно). Низькими були потреби у комфорті та спілкуванні ($3,76 \pm 2,61$ та $3,89 \pm 2,08$ відповідно). на середньому рівні була виражена потреба у забезпеченні себе матеріальними ресурсами життя (їжею, грошами, задоволенням тілесних потреб) ($6,68 \pm 3,12$).

Умовні позначення: П - підтримка життєзабезпечення; К - комфорт; С - соціальний статус; О - спілкування; Д - загальна активність; ДР - творча активність; ОД - суспільна корисність
Рисунок 3 – Характеристика загальножиттєвого мотиваційного профілю у пацієнтів з НС при шизофренії

Статистичний аналіз результатів дозволив довести, що в I та III групах потреба у загальній активності (2,56 та 2,04 балів відповідно) були нижчими за пацієнтів II групи (3,67 балів, $p = 0,018$ та 2,56 балів, $p = 0,037$ відповідно). Потреба у підтримці життєзабезпечення була вищою в III групі (6,68 балів), ніж в I та II групах (5,67 балів, $p = 0,036$ та 5,25 балів, $p = 0,029$), а потреба у комфорті (3,76 балів) - вищою за I групу (2,54 балів, $p = 0,031$). Також в I

групі потреба у творчій активності (1,11 балів) була нижчою за II та III групи (3,29 балів, $p = 0,017$ та 2,56 балів, $p = 0,028$). В III групі потреба в набутті соціального статусу (1,88 балів) була нижчою за пацієнтів I та II груп (3,02 балів, $p = 0,029$ та 4,21 балів, $p = 0,014$ відповідно).

Особливості робочої мотивації характеризувалися порушенням мотивації та сплюсненням мотиваційного профілю у всіх робочих сферах (Рис.4).

Умовні позначення: П - підтримка життєзабезпечення; К - комфорт; С - соціальний статус; О - спілкування; Д - загальна активність; ДР - творча активність; ОД - суспільна корисність
Рисунок 4 – Характеристика робочого мотиваційного профілю у пацієнтів з НС при шизофренії

Як видно з рисунку 4, в I групі спостерігалось відсутність робочої мотивації до загальної та творчої активності на роботі ($1,21 \pm 1,03$ та $0,19 \pm 0,12$ балів відповідно), суспільної корисності ($0,51 \pm 0,72$), спілкування в колективі ($1,27 \pm 1,13$), низької мотивації до набуття соціального статусу ($2,51 \pm 1,38$), поліпшення умов праці ($3,01 \pm 2,14$) і підтримки життєзабезпечення ($3,23 \pm 2,08$). В II групі була зафіксована відсутність робочої мотивації до творчої активності на роботі ($0,51 \pm 0,65$) та суспільної корисності ($0,44 \pm 0,21$), низька мотивація до поліпшення умов праці ($2,12 \pm 1,27$), забезпечення матеріальними ресурсами ($3,11 \pm 2,08$), набуття статусу на роботі ($3,12 \pm 2,11$), спілкування з членами колективу ($4,11 \pm 2,65$) та загальної активності в роботі

($4,34 \pm 2,44$). У пацієнтів III групи була зафіксована відсутність робочої мотивації до творчої активності на роботі ($0,31 \pm 0,25$), суспільної корисності ($0,39 \pm 0,26$) та поліпшення комфорту на роботі ($1,92 \pm 1,01$), низька мотивація до забезпечення матеріальними ресурсами ($2,78 \pm 1,66$), набуття статусу на роботі ($2,38 \pm 1,73$), спілкування з членами колективу ($2,89 \pm 2,04$) та загальної активності в роботі ($3,11 \pm 1,84$). Статистичний порівняльний аналіз робочої мотивації показав, що не дивлячись на те, що у пацієнтів групи порівняння мотивація до роботи була в загальні низькою, але були визначені суттєві відмінності між групами. Так, у пацієнтів I групи потреба до підвищення комфорту на роботі була вищою ($3,01$ балів) за пацієнтів III групи ($1,92$ балів, p

= 0,037). Пацієнти I групи відрізнялись також меншою мотивацією до спілкування з колегами та активності на роботі (1,27 та 1,21 балів), ніж пацієнти II (4,11 балів, $p = 0,002$ та 4,34 балів, $p = 0,001$ відповідно) та III (2,89 балів, $p = 0,026$ та 3,11 балів, $p = 0,019$ відповідно).

Висновки. Аналіз динамічних характеристик мотиваційної сфери у пацієнтів з НС при шизофренії продемонстрував типові особливості, характерні для різних груп. Так, серед динамічних характеристик мотиваційної сфери у пацієнтів з першим епізодом шизофренії визначалось:

- переважання високого загального рівню апатії (80,72 %, $p = 0,0001$);
- виражені порушення емоційних (83,05 %) та поведінкових (77,02 %, $p = 0,023$) мотиваційних складових;
- відсутність загальножиттєвої мотивації до творчої активності (1,11, $p \leq 0,028$) і суспільно корисної діяльності ($1,93 \pm 1,16$);
- низька потреба в комфорті (2,54, $p = 0,031$), загальної активності у житті (2,56, $p = 0,018$) та на роботі (1,21, $p \leq 0,019$), у соціальному статусі ($3,02 \pm 2,34$) та спілкуванні (1,27, $p \leq 0,026$).

Серед динамічних характеристик мотиваційної сфери у пацієнтів з загостренням шизофренії визначалось:

- переважання високого (54,44 %) та помірного (36,36 %, $p \leq 0,006$) загального рівнів апатії;
- виражені порушення емоційного компоненту мотивації (80,12 %);
- труднощі в усвідомленні власних проблем, зниження мотивації та ініціативи (58,24 %, $p = 0,029$);
- низькі загальножиттєві потреби до суспільної корисності ($2,54 \pm 1,82$), загальної та творчої активності ($3,29 \pm 2,11$ та $3,67 \pm 2,71$ відповідно), комфорту й безпеки ($3,15 \pm 1,76$);
- знижена мотивація до підтримці життєзабезпечення ($5,26 \pm 3,72$), спілкування ($4,03 \pm 2,17$) та набуття соціального статусу ($4,21 \pm 1,67$).

Серед динамічних характеристик мотиваційної сфери у пацієнтів з шизофренією у стані ремісії визначалось:

- переважання високого загального рівню апатії (85,19 %, $p = 0,0001$);
- порушення емоційного (83,21 %), когнітивного (68,13 %, $p \leq 0,021$) та поведінкового (67,24 %) компонентів мотивації;
- відсутність загальножиттєвих потреб у набутті соціального статусу (1,88, $p \leq 0,029$), соціальної корисності ($2,01 \pm 1,47$), загальної (2,04, $p = 0,037$) та творчої (та $2,56 \pm 1,32$) активності;
- знижена мотивація до комфорту у житті (3,76, $p = 0,031$) та на роботі (1,92, $p = 0,037$) і спілкування ($3,89 \pm 2,08$);
- середній рівень потреби у забезпеченні себе матеріальними ресурсами життя (6,68, $p \leq 0,036$).

Отримані дані можуть бути використані для удосконалення діагностичних критеріїв негативної симптоматики у пацієнтів з шизофренією в залежності від стану захворювання.

Література

1. Fervaha G, Foussias G, Agid O, Remington G. Motivational deficits in early schizophrenia: prevalent, persistent, and key determinants of functional outcome. *Schizophr Res*, 2015; 166:9–16. doi: 10.1016/j.schres.2015.04.040.
2. Fiszdon JM, Kurtz MM, Choi J, Bell MD, Martino S. Motivational interviewing to increase cognitive rehabilitation adherence in schizophrenia. *Schizophr Bull*, 2016; 42:327–334. doi: 10.1093/schbul/sbv143.
3. Foussias G, Siddiqui I, Fervaha G, Mann S, McDonald K, Agid O. Motivated to do well: an examination of the relationships between motivation, effort, and cognitive performance in schizophrenia. *Schizophr Res*, 2015; 166: 276–282. doi: 10.1016/j.schres.2015.05.019.
4. Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. *Lancet Psychiatry*, 2018; 5(8): 664–677. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30050-6.
5. Galderisi S, Mucci A, Dollfus S, Nordentoft M, Falkai P, Kaiser S, Giordano GM, Vandevelde A, Nielsen MØ, Glenthøj LB, Sabé M, Pezzella P, Bitter I, Gaebel W. EPA guidance on assessment of negative symptoms in schizophrenia. *Eur Psychiatry*, 2021; 18;64(1):e23. doi: 10.1192/j.eurpsy.2021.11.
6. Kuzminova M.V., Solokhina T.A., Nochevkinina A.I. Motivation Disorders in Patients with Schizophrenia. *Psikhiatriya*, 2022; 20(3):65-73. <https://doi.org/10.30629/2618-6667-2022-20-3-85-97>
7. Marder SR, Galderisi S. The current conceptualization of negative symptoms in schizophrenia. *World Psychiatry*, 2017; 6(1):14–24. doi: 10.1002/wps.20385.
8. Maruta N.O., Kushnir Yu.A., Kalenska G.Yu. Peculiarities of social functioning in patients with negative symptoms in schizophrenia. **European Congress of Psychiatry**, 6-9 April 2024, Budapest, Hungary. EPA2024-ABS-1481.
9. Schlosser DA, Campellone TR, Truong B, Etter K, Vergani S, Komaiko K, Vinogradov S. Efficacy of PRIME, a mobile app intervention designed to improve motivation in young people with schizophrenia. *Schizophr Bull*, 2018; 44(5): 1010–1020. doi: 10.1093/schbul/sby078.
10. Szkulciecka-Dębek M, Walczak J, Augustyńska J, Miernik K, Stelmachowski J, Pieniżek I, Obrzut G, et al. Epidemiology and Treatment Guidelines of Negative Symptoms in Schizophrenia in Central and Eastern Europe: A Literature Review. *Clin Pract Epidemiol Ment Health*, 2015; 11: 158–165. doi: 10.2174/174501790151101015.
11. Wang J, Huang J, Yang XH, Lui SS, Cheung EF, Chan RC. Anhedonia in schizophrenia: Deficits in both motivation and hedonic capacity. *Schizophr Res*, 2015; 168(1–2): 465–474. doi: 10.1016/j.schres.2015.06.019.
12. Кушнір Ю.А. Особливості мотиваційної сфери пацієнтів з негативною симптоматикою при шизофренії. *Український медичний часопис*. 2024, 1 (159): 1- 4.